

Preparación y caracterización catalizadores de Ni/CeO₂ y Co/CeO₂ y modificados con lantano para uso en catalizadores TWC

Preparation and characterization of Ni/CeO₂ and Co/CeO₂ catalysts and modified with lanthanum for use in TWC catalysts

María Emilia Da Costa Romero

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0002-0364-949X> | Correo electrónico: maria.da.8060@uru.edu

Recibido: 12/01/2022

Aceptado: 11/06/2022

Resumen

Se prepararon catalizadores de Co/CeO₂, Co-0.1La / CeO₂, Ni/CeO₂ y Ni-0.1La/ CeO₂, utilizando la técnica de impregnación a partir de soluciones acuosas de nitratos. Los catalizadores fueron caracterizados usando fluorescencia de rayos X (XRF), área superficial BET, y Capacidad de Almacenamiento de Oxígeno (OSC). La introducción de La₂O₃ aumenta el área superficial de las muestras preparadas, mas no afecta significativamente el volumen de poro. La fluorescencia de rayos X demostró que los catalizadores preparados contenían 7% de Co, 2% de La y 9 % de Ni. Los estudios de capacidad de almacenamiento de oxígeno (OSC) indican que el catalizador Co/CeO₂ es el mejor y que la presencia de lantano mejora la capacidad de almacenamiento de oxígeno.

Palabras clave: Catalizadores de tres vías, XRF, BET, OSC, lantano.

Abstract

The Co/CeO₂, Co-0.1La / CeO₂, Ni/CeO₂ y Ni-0.1La/ CeO₂, catalysts were prepared by impregnation technique from aqueous solutions of nitrates. The catalysts were characterized by X-ray fluorescence (XRF), BET surface area, and oxygen storage capacity (OSC). The introduction of La₂O₃ increases the surface area of the prepared samples, but does not significantly affect the pore volume. X-ray fluorescence showed that the prepared catalysts contained 7% Co, 2% La and 9% Ni. Oxygen storage capacity (OSC) studies indicate that the Co/CeO₂ catalyst is the best and that the presence of lanthanum increases the oxygen storage capacity

Keywords: Three way catalysts, XRF, BET, OSC, lanthanum

Introducción

En la actualidad los automóviles son parte esencial de nuestra sociedad y para muchos es casi una necesidad básica. Sin embargo, ellos junto con las plantas industriales aportan una gran cantidad de sustancias contaminantes, contribuyendo a que nuestra atmósfera se convierta en un gran depósito de sustancias nocivas para la salud como son el monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógenos (NO_x) y los hidrocarburos no quemados (HC).

La introducción de los convertidores catalíticos desde hace casi tres décadas han resultado ser altamente efectivos para el control de las emisiones de los motores de combustión interna, lo cual es considerado como uno de los mejores logros ambientales del siglo XX, por lo que desde entonces se han estado desarrollando nuevas tecnologías de control de emisiones para cumplir con los más exigentes estándares de emisiones según Heck y Farrauto [1].